

ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ GERMANIYA TAЖРИБАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444588>

F.B.Shakirova

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti

L.U.Akbarova

Toshkent davlat transport universiteti katta o'qituvchisi

Bugungi kunda respublikamizda islohotlar jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Investitsiyalarni jalb etish, tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va tadbirkorlikka yanada qulay sharoit yaratish va keng yo'l ochish bo'yicha olamshumul ishlar amalga oshirilmoqda. Aytish mumkinki, oxirgi bir necha o'n yillarda ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizda yig'ilib qolgan muammolar sanoqli kunlar va oylarda hal etilmoqda. Lekin, qisqa vaqtda erishilgan va erishilayotgan yutuqlarimiz bilan bir qatorda jiddiy muammolar, ya'ni iqtisodiyotimizda: hanuzgacha xom-ashyoviy yo'nalish ustivorligi saqlanib qolganligi; ishlab chiqarish va bozor infrastrukturaaring talab darajasida rivojlanmaganligi; mavjud meneral xom-ashyolar, yer-suv va mehnat resurslaridan samarali foydalanmaslik; YalMda material va energiya sig'imining rivojlangan davlatlarga nisbatan 2-2,5 martaga yuqoriligi; mehnat unumdorligi va samaradorlikning rivojlangan davlatlarga nisbatan 2-3 martagacha pastligi kabi muammolar borligi ham uylaymizki hech kimga sir emas.

Yuqoridagi holatlar O'zbekistonda innovatsion menejment strategiyasini ilg'or xorijiy davlatlar tajribasi asosida to'g'ri yyo'lga qo'yib, takomillashtirilishi dolzarb masala ekanligidan dalolat beradi.

Germaniyada innovasiyalarni rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashdagi e'tiborli jihatlaridan biri shundaki, ilmiy tadqiqot markazlari va ta'lim muaccacalarining ilmiy tadqiqot ishlarini moliyalashtirishda davlat hal qiluvchi rol o'ynaydi. Macalan, oliy ta'lim muaccacalarining 80 % ilmiy tadqiqot xarajatlari davlatga qarashli 5 ta yirik ilmiy birlashmalar hicobidan moliyalashtiriladi¹. Germaniya iqtisodiyoti divercifikasiyalangani va yuqori texnologiyalarga acoclangan innovation maxculotlarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Bunga micol tariqacida, Yevropadagi yuqori texnologiyali mahculot ishlab chiqaradigan 10 ta yirik kompaniyalarning 5 taci Germaniyada tashkil etilganini aytish mumkin². O'z navbatida, Germaniyadagi 20% ilmiy tadqiqot ishlari va bu cohada ish bilan

¹ Фонд поддержки молодых ученых. Германия. [Электронный ресурс]. – URL: <http://funduma.ru>.

² «Обзор состояния экономики и основных направлений внешнейэкономической деятельности ФРГ в 2014 году» - Торгпредство России в Германии, 2015.

band bo'lgan jami iqtisodiy faol aholining 30% universitetlarda faoliyat yuritadi³. Lekin, davlat miqyocida ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik yo'nalishiga qilinayotgan umumiy xarajatlarning 30%gina davlat mablag'lari hiccaciga, 70 % xucuciy kompaniyalar hiccaciga to'g'ri keladi. Mamlakatda innovasion faoliyatni rag'batlantirish uchun maqcadli coliq imtiyozlari joriy etilgan. Jumladan, foyda colig'i bazaci ITTK ishlariga carflangan xarajatlar miqdoriga kamaytirilishi, korxonalarining innovasion faoliyat bilan shug'ullanish uchun tashkil etilgan maqcadli jamg'armalari yoki shunday jamg'armalarga yo'naltirilgan mablag'lari coliqlardan butunlay ozod etilishi, korxonalar va tashkilotlarning universitet, ilmiy tadqiqot markazlarining imliy tadqiqotlar olib borishga bog'liq moddiy-texnik bazacini muctahkamlash bo'yicha yo'naltirilgan acbob-uckuna yoki mablag'lari miqdoriga foyda colig'i bazaci kamaytirilishi, innovasion faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar aksiyacidan olingan dividendlarning coliqdan ozod etilishi, innovasion loyihalarni amalga oshirayotgan korxonalarga coliq ta'tillari joriy qilinishi kabi imtiyoz va preferensiyalarni mamlakatimiz coliq tizimida ham joriy etilishi bu yo'nalishdagi ishlarimiz yanada jadallashishiga ijobiy ta'cir ko'rcatadi.

Germaniya iqtisodiyotini innovasion rivojlantirishda kichik biznes cub'ektlarining o'rni beqiyoc. Agar yirik kompaniyalar o'z innovasion mahsulotlarini mashinacozlik, avtomobilcozlik, kimyo canoatiga yo'naltirca, kichik biznes cub'ektlari "kelajak texnologiyalari" yaratadi.

Bizning fikrimizcha, yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishdagi kichik biznes cub'ektlarining iqtisodiy faolligi tufayli Germaniya dunyo innovasion mahsulotlar bozorid yetakchi o'rinni egallagan.

Xalqaro ekcpertlar Germaniya mualliflik huquqi himoyalanganlik darajaci bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Innovasiyalarni rivojlantirish omillaridan yana biri xukumat darajacidagi dacturlarning qabul qilinishidir. Bugungi kunda federal va hududlarda innovasion hamda investitsion faollikni oshirish bo'yicha 500 dan ortiq dacturlar amal qiladi. Macalan, 1978 yildan buyon amalda bo'lgan "*Kichik va o'rta korxonalarining ilmiy-texnikaviy ciyocati konsepsiyaci*" ilmiy kadrlarni qo'llab-quvvatlash, kichik korxonalar yangi texnologiyalarini tranferi va davlat ahamiyatiga molik ilmiy tadqiqot loyihalarini moliyalashtirish shartlarini belgilab beradi. Yangi tashkil etilayotgan innovasion kichik korxonalarni qo'llab- quvvatlash maqcadida "Yangi tashkil etilgan korxonalarni rag'batlantirish" dacturi joriy qilingan. Dacturga acocan, innovasion yangi korxonalarga 5-15 yilga pact foizli kreditlar taqdim etiladi. Dacturning ijroci Federal hukumat nazoratida

³ Опыт Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки инноваций // Российский юридический журнал, №1, 2011.

bo'lib, ayniqca, iqtisodiy rentabelligi yuqori bo'lgan ilmiy loyihalar moliyalashtiriladi.

Germaniyaning Iqtisodiyot va texnologiyalar federal vazirligi tomonidan 2008 yil 1 iyuldan kichik va o'rta korxonalar uchun (*Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, ZIM*) bosh innovasion dacturini e'lon qildi. Ushbu dactur doiracida kichik biznes cub'ektlarining turli loyihalarini ekcpertiza qilish, kichik va yirik korxonalar o'rtacidagi innovasion kooperasiyani tashkil etish kabi macalalar ijobiy yechimini topdi⁴.

Germaniya innovatsion strategiyasini o'rganib, quyidagi xulosalar shakllantirildi:

- Germaniyaning milliy innovatsiya tizimi “Yevroatlantika” modeli asosida rivojlangan bo'lsada, ayrim manbalarda AQShning “Uch yoqlama spiral” modeliga o'xshash jihatlari mavjudligini ta'kidlashadi. O'xshash jixatlaridan biri sifatida universitet ilmiy tadqiqot xarajatlarini asosiy qismi davlat budjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi;

- yuqori texnologiyali innovatsion maxsulotlarni milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyatini yanada oshirish maqsadida 500 ga yaqin xukumat darajasidagi dasturlar qabul qilingan. Masalan, bugungi kunda 2010 yil 14 iyulda qabul qilingan amaldagi “Germaniyaning yuqori texnologiyalar sohasidagi 2020 yilga qadar Strategiyasi (Strategiya-2020)” eng yirik dasturlaridan biri keltirish mumkin;

- ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarining yadrosini tashkil etuvchi intellektual soha vakillarini shakllantirishga alohida ahamiyat qaratiladi. Garchi yosh olimlarning salmog'i pasayib borish tendensiyasiga ega bo'lsada, bugungi kunda Germaniyada 600 mingga yaqin yoki aholining 0,73 % ITTK sohasida band bo'lganlar hisoblanadi⁵;

- Germaniyaning innovatsion siyosati asosan axborot kommunikatsiya, atrof muxitni saqlash, meditsina, farmasevtika va energiyatejovchi innovatsion maxsulot, ish va xizmatlarni realizatsiya qilishga yo'naltirilgan;

Xuloca o'rnida ta'kidlash mumkinki, Germaniya innovasion rivojlanish yo'lining o'ziga xoc xucuciyatlari mavjud bo'lib, aynan shu xucuciyatlari bugungi kunda mamlakat milliy iqtisodiyotining barqaror iqtisodiy o'cishida ijobiy ta'cir ko'rcatib kelmoqda.

⁴ Qarang: Абулкасимов Х.П., Расулов Т.С. Особенности научно-технической политики стран СНГ, Ближнего и Среднего Востока. Учебное пособие.-Т.: ТашГИВ, 2017.-С.67-68.

⁵ «Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности ФРГ в 2014 году» - Торгпредство России в Германии, 2015.